

КОРОНАВІРУС. ПАНДЕМІЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

31 грудня 2019 р. у м. Ухань (Китай) був зареєстрований спалах коронавірусної інфекції, який швидко перекинувся на інші країни. 11 березня 2020 р. ВООЗ охарактеризувала спалах COVID-19 у світі як пандемію, та повідомляє [1]: Коронавіруси (КоВ) – сімейство вірусів, що викликають хворобу від швидкої простуди до більш серйозних захворювань, таких як ближньосхідний респіраторний синдром (БСРС-КоВ) і важкий гострий респіраторний синдром (ВГРС-КоВ). Новий коронавірус (нКоВ) – це новий штамм, який раніше у людини не виявлявся.

Коронавіруси – антропозоонози, тобто патогени, що первинно передаються від тварин до людей. За висновками ретельного дослідження джерело зараження людей ВГРС-КоВ – цивети [2], а БСРС-КоВ – одnogорбі верблюди [3]. Визначено ще кілька коронавірусів, що циркулюють серед тварин, але випадки зараження ними людини не зафіксовано. Вірус COVID-19 (так званий SARS-CoV-2) – новий для людини. Яка тварина могло бути джерелом COVID-19 поки не встановлено, але це питання вивчається. Сприйнятливі до вірусу домашні собаки, кішки і тхори. Підтверджено випадки передачі вірусу в обидві сторони між норками і працівниками звіроферм, де розводять норку [4].

Заразитися COVID-19 можна також від людини, інфікованої вірусом. Захворювання передається, головним чином, від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються інфікованим COVID-19 з носа або рота при кашлі, чханні або розмові. В силу своєї великої маси ці краплі не розлітаються з значну відстань і швидко опускаються вниз. Зараження COVID-19 може статися в результаті вдихання повітря, що містить краплі, які виділилися з дихальних шляхів хворого. Саме тому необхідно триматися від хворої людини на відстані не менше 1 метра. Ці краплі можуть осідати на оточуючі хворого предмети і поверхні, наприклад столи, дверні ручки і сходові поручні. В результаті навколишні можуть заразитися COVID-19, доторкнувшись спочатку до цих предметів або поверхонь, а потім до очей, рота або носа. Тобто передача вірусу від людини до людини здійснюється *повітряно-краплинним* та *контактним* шляхами.

У багатьох заражених COVID-19 присутні тільки незначні симптоми. Особливо це характерно для ранніх стадій захворювання. COVID-19 можна заразитися від людини, яка має лише невеликий кашель і в іншому не відчуває себе хворим. Деякі дані вказують на можливість зараження вірусом від людини з безсимптомним перебігом хвороби. Наскільки часто це відбувається – поки невідомо.

Симптоми хвороби

До найбільш поширених симптомів COVID-19 відносяться [5]: підвищення температури тіла, сухий кашель і стомлюваність. До більш рідкісним симптомів відносяться болі в суглобах і м'язах, закладеність носа, головний біль, кон'юнктивіт, біль в горлі, діарея, втрата смакових відчуттів або нюху,

висип і зміна кольору шкіри на пальцях рук і ніг. Як правило, ці симптоми розвиваються поступово і носять слабо виражений характер. У деяких інфікованих осіб хвороба супроводжується дуже легкими симптомами.

Більшість хворих (близько 80%) одужують спонтанно без необхідності в госпіталізації. Приблизно в одному з п'яти випадків захворювання COVID-19 протікає у важкій формі з розвитком дихальної недостатності. У літніх людей, а також осіб із супутніми захворюваннями, наприклад гіпертонією, захворюваннями серця та легень, діабетом або раком, ймовірність тяжкого перебігу захворювання вище. Проте заразитися COVID-19 і тяжко захворіти може кожен. Людям в будь-якому віці слід негайно звертатися за медичною допомогою в разі наявності підвищеної температури тіла і / або кашлю, що супроводжуються утрудненим диханням / задишкою, болем / відчуттям важкості в грудній клітці, порушеннями мови або руху. За можливістю рекомендується викликати лікаря по телефону або попередньо зателефонувати до лікарні, що дозволить направити пацієнта до профільного медичного закладу.

Від зараження до перших симптомів проходить від 1 до 14 днів (у середньому 5-6 днів). Граничний термін інкубаційного періоду визначає тривалість карантину.

Діагностика

Єдиний достовірний спосіб підтвердити захворювання на COVID-19 — лабораторний тест. Виявлення імуноглобулінів М і G методом імуноферментного аналізу має бути врегульоване законодавчо найближчим часом.

Епідеміологічна ситуація

За даними епідмоніторингу ВООЗ, на кінець березня і квітня 2020 року ситуація із пандемією у світі дещо стабілізувалася (щотижневий приріст інфікованих 30.03.2020/27.04.2020 = 43,46/0,9% та померлих 76,07/-3,75%), в Україні загрозлива (щотижневий приріст інфікованих 124,53/4,04% та померлих 283,33/16,18%) (табл. 1). Найбільш ураженим регіоном світу на кінець березня 2020 року є Європейський, найбільш ураженими країнами:

- за кількістю інфікованих є США (137 294 випадків), Італія (97 689), Китай (82 122), Іспанія (80 031), Німеччина (62 095), Франція (40 704), Іран (38 309);
- за кількістю померлих – Італія (10 779 випадків), Іспанія (6 802), Китай (3 304), Франція (2 609), США (2 436), Німеччина (525).

Таблиця 1

Кількість інфікованих, померлих та одужавших від COVID-19 у світі та в Україні
на вибіркові дати [6-8]

Дата	30 березня 2020 року			27 квітня 2020 року		
	Інфіковані*	Померли	Одужали	Інфіковані	Померли	Одужали
Світ	1 153 903	67 477	163 957	3 361 920	245 009	893 322
Україна	1 251	32	8	11 913	288	864

Примітка: * Інфікованих пораховано за офіційними даними лабораторно підтверджених випадків.

COVID-19

Результати досліджень референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторій на **30.03.2020**

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Діагностика здійснюється виключно у випадках, що відповідають критеріям ВООЗ

з початку року
ОТРИМАНО **2 264** ПІДОЗР

6 **480** **11**

ОДУЖАЛО ПІДТВЕРДЖЕНО ПОМЕРЛО

* станом на 10:00 поточної дати

www.phc.org.ua

РОЗПОДІЛ ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19

Станом на 31 березня, 549 випадків

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

ПІДТВЕРДЖЕНІ ВИПАДКИ ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ

КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ ЗА ДАТОЮ РЕЄСТРАЦІЇ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

www.phc.org.ua

КІЛЬКІСТЬ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА COVID-19

Станом на 28.04.20 р.

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

* Дані з АР Крим та території ОРДЛО відсутні у зв'язку з тимчасовою окупацією РФ

www.phc.org.ua

Попередження зараження та розповсюдження інфекції

Кращий спосіб захистити себе і оточуючих – суворе *дотримання правил гігієни рук та респіраторної гігієни*: регулярне миття рук з милом або обробка їх спиртовим антисептиком для рук, прикривання рота і носа при кашлі і чиханні, чихання у лікоть. Миття рук з милом має тривати 20–40 с; вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою. Руки слід мити з милом, якщо вони видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.

Медичним працівникам необхідно *носити респіратор, полімерні рукавички та захисний костюм¹*, населенню – маски. Маска має захищати людей довкола від краплинок слизу, які виділяються під час кашлю та чхання хворого. Але під час використання респіратора, який оснащений клапаном видиху, повітря, що видихається, виходить через клапан і може розповсюджувати вірус у навколишньому

¹ Відповідно до рекомендацій ВООЗ та CDC, у разі виявлення збудника із невідомими або недостатньо відомими властивостями, передусім шляхами передавання та інфікування, медичні працівники мають використовувати засоби індивідуального захисту для недопущення інфікування всіма шляхами (контактним, крапельним та повітряним). Зокрема, респіратор не нижче класу захисту FFP2 [11], який забезпечує захист від повітря-краплинних інфекції (туберкульозу, кіру, вітряної віспи, COVID-19 тощо). Для надійного захисту респіратору слід зібрати у хвіст довге волосся, чоловікам — поголитися (позбутися бороди).

середовищі. Також слід пам'ятати, що під час використання респіратора вдих та видих потребують додаткових зусиль, щоби подолати спротив фільтрувального матеріалу. Для людини, яка страждає від респіраторних симптомів, це створюватиме додатковий дискомфорт і може призводити до погіршення її стану. У всьому світі відзначається дефіцит медичних масок, тому у першу чергу ними мають бути забезпечені медичні працівники та особи, які доглядають хворих.

Носіння маски необхідно при догляді за хворою на коронавірус людиною, при підозрі на її зараження, у місцях великого скупчення людей, якщо немає можливості дотримуватись фізичного дистанціювання, а також за вимогою органів влади [9]. Маска має покривати ніс і рот, щільно прилягати, без відступів по краях. Крім часточок вірусу SARS-CoV-2 (збудника COVID-19), на зовнішній поверхні маски осідає безліч інших мікроорганізмів із повітря. Під час експлуатації маска стає вологою, що створює умови для активного розмноження бактерій на її поверхні. Використана маска може бути джерелом додаткової небезпеки для людини, яка використовує її повторно. Тому маску слід замінити кожні 4 години або щойно вона стала вологою, та не використовувати повторно. Не слід чіпати зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися – слід помити руки з милом чи обробити спиртовмісним антисептиком.

Одноразові засоби індивідуального захисту, в тому числі медичні маски, не можна прати, дезінфікувати та використовувати повторно. Прання порушує цілісність маски (що може бути не помітно) і знижує її захисні властивості. Немає науково підтвердженого методу, який гарантував би одночасно і знищення всіх мікроорганізмів на поверхні маски, і збереження її захисних властивостей після впливу дезінфектора.

Також важлива термічна обробка м'яса та яєць перед використанням їх у їжу [5]. Вживання алкоголю не захищає від коронавірусу, а навпаки може ускладнити перебіг захворювання.

Необхідно уникати тісних контактів з людьми із симптомами респіраторного захворювання, наприклад, з кашлем і чиханням. *Соціальна дистанція* має бути не менше одного метра. Її слід дотримуватися за можливості у будь-яких багатолюдних місцях. При відвідуванні медичного закладу необхідно носити маску і, за можливості, витримувати соціальну дистанцію та не торкатися руками предметів і поверхонь.

Тим, хто контактував із зараженою людиною, слід *самоізолюватись* у власній домівці на 14 днів, та уважно слідкувати за самопочуттям. При самоізоляції людина залишається вдома і не виходить на роботу, навчання або в громадські місця. Самоізоляція дозволяє перервати ланцюг передачі інфекції. Вона проводиться добровільно або за рекомендацією лікаря. Слід попросити кого-небудь доставляти самоізолюваній людині продукти харчування додому. Самоізоляція вдома потрібна і тим, хто захворів, навіть якщо є лише незначні симптоми (невелике підвищення температури і біль у м'язах і суглобах). Вона достатня, якщо у хворої людини немає високої температури та ознак дихальної недостатності. На ранніх стадіях захворювання, коли виявляються лише легкі симптоми, ймовірність передачі вірусу оточуючим вище. Якщо інфікованому необхідно вийти з дому, слід надягати маску, щоб уникнути зараження оточуючих.

Вірус не здатен переноситись потоками повітря на великі відстані від хворої людини, але легко передається *контактно*. Доцільно відмовитися від привітань за допомогою рукопожаття та поцілунків при зустрічі знайомих. На зовнішніх побутових поверхнях вірус залишається небезпечним для людини у середньому 3-4 години [9], до 72 годин на пластмасі і нержавіючій сталі, менше 4 годин на міді і менш 24 годин на картоні. Поверхні легко знезаражуються з використанням звичайних побутових дезінфікуючих засобів та антисептиком із вмістом спирту не менше 80%, або 2%

хлоргексидину [10]. Обробка рук спиртовмісним антисептиком має тривати 30 с. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню). Особливу увагу приділяють нігтям (там накопичується найбільше бруду). У разі частого користування антисептиком можна застосовувати крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри, або використовувати 80% спиртовий розчин гліцерину (жирного спирту). Слід контролювати доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).

Рекомендації щодо профілактики розповсюдження коронавірусної інфекції у вашому регіоні надають місцеві та національні органи охорони здоров'я. Якщо у вас є питання про поширення коронавірусної хвороби, зверніться за телефонами [12, 13]:

ТЕЛЕФОНИ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ COVID-19

Урядова гаряча лінія **1545**
Міністерство закордонних справ **044 238 16 57**
Міністерство охорони здоров'я **0 800 505 201**
Центр громадського здоров'я **0 800 505 840**

ОБЛАСНІ ГАРЯЧІ ЛІНІЇ

м. Київ	044 235 01 01	15 83
Вінницька	0 800 21 64 33	0 800 21 64 33
Волинська	0332 77 65 84	0332 77 65 82
Дніпропетровська	067 611 08 86	068 979 96 24
	0 800 500 474	
Донецька	0 800 507 506	0626 42 04 73
Житомирська	068 982 47 81	0412 42 02 06
	0412 48 14 81	0412 22 64 94
Закарпатська	103	
Запорізька	0 800 503 508	
Івано-Франківська	099 544 83 32	
Київська	0456 31 00 46	
Кіровоградська	0522 24 13 14	
Луганська	0 800 505 107	096 298 51 00
Львівська	032 260 19 18	
м. Львів	0 800 208 868	
Миколаївська	0512 46 47 57	
Одеська	050 490 17 31	050 490 16 13
Полтавська	0 800 505 032	
Рівненська	0 800 500 078	
Сумська	0542 68 20 90	0542 68 20 25
Тернопільська	098 441 59 81	067 672 30 43
	066 635 26 64	
Харківська	057 712 45 00	
Херсонська	095 133 56 01	
Хмельницька	0382 70 43 61	0382 70 38 05
Черкаська	0 800 50 88 56	067 809 31 54
	050 420 13 56	
Чернівецька	066 084 93 13	050 222 15 80
Чернігівська	0800 50 70 70	095 001 03 40

Більше інформації
про ситуацію навколо
коронавірусу в Україні
covid19.com.ua

Гарячі лінії з питань Covid-19

Назва області	Телефони		Графік роботи	
Вінницька		0800216433	цілодобово	
Волинська	0332776584	0332776582	0332778139	цілодобово
Дніпропетровська		0800500474	цілодобово	
Донецька	0800507506	0626442164	у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п'ятницю до 17.00	
	0668001392	0626420473	цілодобово	
Житомирська	0412226494	0412420206	цілодобово	
		0689824781	у робочі дні з 9.00 до 16.00	
		0412474750	у робочі дні з 9.00 до 18.00	
Закарпатська		0412474422	у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п'ятницю до 16.45	
		0312696021	щодня з 9.00 до 17.30	
		0312696115	у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п'ятницю до 17.00	
Запорізька		0800503508	цілодобово	
Івано-Франківська		0800501554	у робочі дні з 8.00 до 17.45	
Київська	0456310046	0503610656	0964891507	щодня з 9.00 до 18.00
Кіровоградська		0522241314	у робочі дні з 9.00 до 18.00	
		0800500238	цілодобово	
Луганська		0958242143	у робочі дні з 09.00 до 18.00	
		0800505107	у робочі дні з 09.00 до 17.00	
		0962985100	цілодобово	
Львівська		0322601918	з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у п'ятницю до 16.45	
Миколаївська		0512464757	у робочі дні з 09.00 до 16.00	
		0800502191	у робочі дні з 08.00 до 17.00	
		0512242223	у робочі дні з 16.00 до 09.00, цілодобово у вихідні дні	
Одеська	0504901731	0504901613	цілодобово	
Полтавська	0800505032	0800502230	цілодобово	
		0800500620	у робочі дні з 9.00 до 18.00	
Рівненська		0800500078	цілодобово	
Сумська	0542682090	0542682025	цілодобово	
	0800301501	0542663377	у робочі дні з 9.00 до 18.00	
Тернопільська	0676723043	0666352664	0677206556	цілодобово
Харківська		0800318031	цілодобово	
Херсонська		0800504077	цілодобово	
Хмельницька	0382704361	0683129904	0382699179	цілодобово
		0382703805	з 8.30 до 17.30	
Черкаська	0800508876	0678093154	0504201356	цілодобово
Чернівецька	0660849313	0984966202	0992249661	цілодобово
Чернігівська		095010340	щодня з 8.00 до 17.00	
		0800507070	у робочі дні з 8.00 до 16.00	
м. Київ	0442350101	1583	1551	цілодобово

Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки сонячна і тепла погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання. Інформації про сезонність захворювання наразі немає: вона з'явиться у середині літа 2020 року.

Якщо захворіла дитина, її краще розмістити в одномісному, просторому і добре провітрюваному приміщенні із засобами для гігієнічної обробки рук і санвузлом. Якщо окремого приміщення немає, необхідно забезпечити відстань між ліжками мінімум 1 метр. Дистанцію при спілкуванні не менше 1 метра слід тримати навіть від членів сім'ї. При появі задишки слід негайно звернутися до лікаря, за можливості по телефону. Слід зберігати позитивний настрій і бадьорість, займайтеся фізкультурою вдома, дозволити дитині підтримувати зв'язок з друзями по телефону або через Інтернет.

Згідно із рекомендаціями ВООЗ будь-які переривання рутинної (планової — відповідно до національного календаря щеплень) імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій. Це буде додатковим навантаженням на системи охорони здоров'я у країнах, які вже й так перевантажені через пандемію COVID-19.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВАКЦИНАЦІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ У КОНТЕКСТІ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Загальний набір щеплень: щеплення проти гепатиту В (упродовж перших 24 годин життя); щеплення БЦЖ (на 3-5 добу життя дитини).

¹Клінічна підозра та/або лабораторне підтвердження інфекції COVID-19 у матері стосується безпосередньо передпологового та післядогового періоду.

²Можна розглядати такі варіанти: вакцинація у кабінеті проведення щеплень у ЗОЗ, вакцинальні пункти, бригади або мобільні групи.

³Новонароджені, народжені від матері з клінічною підозрою на COVID-19, але без лабораторного підтвердження (результати очікуються або тести недоступні) не вважаються підозрілими випадками.

⁴Дитина, що була народжена поза межами медичних закладів, повинна бути направлена до медичного закладу / пологового будинку, де будуть проведені усі зазначені процедури.

Національне законодавство також не змінює процеси рутинної вакцинації. Згідно із новими змінами у національному календарі щеплень, під час карантинних заходів не заборонено профілактичні вакцинації. Карантин не скасовує рутинної вакцинації від кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, кашлюку та правця, особливо серед дітей першого року життя [14].

29 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський розповів [15] про три сценарії розвитку ситуації з епідемією коронавірусу в країні: перший – 3-5% одночасно захворілих на коронавірус, другий – 25% хворих, третій – понад 50%. Президент зазначив, що у разі двох найгірших сценаріїв, за яких 25-50% українців одночасно захворіє на COVID-19, медична система України не витримає.

Лікування

Вакцини від SARS-CoV-2 поки що не знайдено. Антибіотики проти вірусу не ефективні. Застосовується симптоматична та патогенетична терапія. Деякі засоби західної, народної або домашньої медицини можуть пом'якшити або полегшити симптоми COVID-19, проте ефективність жодного лікарського засобу в якості засобу профілактики або лікування цього захворювання поки не доведена. ВООЗ не рекомендує займатися самолікуванням і самостійно приймати будь-які препарати в якості профілактичного або лікарського засобу проти COVID-19. Проте в даний час проводиться декілька клінічних досліджень, в рамках яких вивчаються лікарські засоби як західної, так і народної медицини.

Хворим з наступними захворюваннями медична допомога надається у стаціонарних умовах:

- тяжкі хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи;
- ниркова недостатність;
- імуносупресивні стани (первинний і вторинний імунодефіцити);
- тяжкі алергічні захворювання або стани;
- аутоімунні захворювання.

Джерела:

1. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. ВОЗ. Доступ: <https://www.who.int/ru/health-topics/coronavirus/coronavirus>
 2. Цвететы. Википедия. Доступ: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Цвететы>
 3. Одногорбий верблюд. Вікіпедія. Доступ: https://uk.wikipedia.org/wiki/Одногорбий_верблюд
 4. Questions and Answers on COVID-19. World Organisation for Animal Health. Available from: <https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus>
 5. Заболевание, вызванное коронавирусом (COVID-19): Часто задаваемые вопросы. ВОЗ. Доступ: <https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>
 6. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Available from: <https://covid19.who.int/region/euro/country/ua>
-

7. Пандемія COVID-19 в Україні. Українська правда (з посиланням на МОЗ України та університет Джонса Хопкінса, США). Доступ: <https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa>
8. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Available from: <https://is.gd/SH43Ms>
9. Що варто знати про COVID-19. Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, 28 Кві 2020. Доступ: <https://www.phc.org.ua/news/scho-var-to-znati-pro-covid-19>
10. Новий коронавірус: шляхи передавання і варіанти захисту. Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, 14 Лют 2020. Доступ: <https://www.phc.org.ua/news/noviy-koronavirus-shlyakhi-peredavannya-i-varianti-zakhistu>
11. Медикам під час догляду за пацієнтами з COVID-19 рекомендовано використовувати респіратор класу захисту не нижче FFP2. Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, 09 Кві 2020. Доступ: <https://www.phc.org.ua/news/medikam-pid-chas-doglyadu-za-pacientami-z-covid-19-rekomendovano-vikoristovuvati-respirator>
12. Телефони гарячої лінії COVID-19. МОЗ України, 22 Бер 2020. Доступ: <https://moz.gov.ua/article/newsletter/jakscho-u-vas-e-pitannja-pro-poshirennja-koronavirusnoi-hvorobi-zvernitsja-za-telefonami-vkazanimi-nizhche>
13. Телефони гарячих ліній з соціальних питань та щодо коронавірусної інфекції COVID-19. МОЗ України, 17 Кві 2020. Доступ: <https://is.gd/wWGTch>
14. Національна технічна група експертів з питань імунoproфілактики (НТГЕІ). Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Доступ: <https://www.phc.org.ua/pro-centr/ntgei>
15. Зеленський розповів про три сценарії розвитку ситуації з епідемією коронавірусу в Україні. УНІАН, 29 Бер 2020. Доступ: <https://www.unian.ua/health/country/10936391-zelenskiy-rozpoviv-pro-tri-scenariji-rozvitku-situaciji-z-epidemiyeyu-koronavirusu-v-ukrajini.html>

Остання редакція 30.04.2020.

Для цитування: [Коронавірус: пандемія у світі та в Україні. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4019019)), 2020;94(2):24-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4019019>]

Ключові слова: коронавірус, КоВ, БСРС-КоВ, ВГРС-КоВ, COVID-19, SARS-CoV-2, гігієна рук, респіраторна гігієна, носіння маски, носіння захисного костюму та респіратора, самоізоляція.

Cite as: [Coronavirus: a pandemic in the world and in Ukraine. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.4019019)), 2020;94(2):24-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4019019>]

Keywords: coronavirus (CoV), Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2), COVID-19, hand hygiene, respiratory hygiene, wearing a mask, wearing a protective suit and respirator, self-isolation.